

**СЕСИЈА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКУ И ТРГОВИНСКО-
ПРАВНУ ОБЛАСТ**

ECONOMIC, FINANCIAL AND TRADE LAW SESSION

Др Предраг Н. Цветковић,*
Редовни професор,
Правни факултет Универзитета у Нишу,
Република Србија

UDK: 34:[005.92:004.63
DOI: 10.5281/zenodo.14514370

ТИПОЛОГИЈА ПРАВНИХ ПРИНЦИПА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ: УВОДНА РАЗМАТРАЊА**

Апстракт: Дигитализација више није само фрагмент друштвене стварности: реч је о процесу који мења карактеристике општег друштвеног оквира, па самим тим и права. Утицај дигитализације је вишесмеран: у том смислу, питање улоге правних принципа је важно с обзиром да својом формом и суштином представљају граничник до кога је могуће да се право адекватно претвори у дигитални формат (код или алгоритам): на пример, принцип савесности и поштења је илустрација правила које не може (*de lege lata*) да буде дефинисано у програмском коду. Постоје три групе правних принципа који су од посебне важности у сагледавању интеракције правних принципа и дигитализације. Прву категорију чине принципи који су настали, делују и развијају се у „аналогном“ (не-дигиталном) формату. Њихова структура је ојачана, а садржина изоштрена тиме што постоји традиција њихове интерпретације и искуство *tutatis mutandis* примене. Наведени „променити да би остало исто“ приступ у темељу је принципа попут начела предострожности („*precautionary approach*“) и „одговорног“ алгоритамског одлучивања. Прво начело омогућава да се контролише потенцијална штета узрокована неизвесношћу ефеката коришћених технологија. Други принцип требало би да спречи да последице примене алгоритма у форми програмског кода (у циљу имплементације правне норме) нанесу штету правним субјектима који су актери конкретног правног односа или друштву у целини. Другу групу принципа представљају начела чији је циљ дефинисање смерница за претварање правне норме у формат читљив за програмере

* peri@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-8505-446X

** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

(„алгоритмизација права“). Пример таквог принципа је начело „дигиталне спремности“: њиме се установљавају услови које легислатива треба да испуни да би билиа трансформисана у дигитални формат. Трећу групу принципа представљају нова начела везана искључиво за процес установљавања, примене и мониторинга примене правне норме у дигиталном окружењу. Пример оваквог приступа је начело „разумног програмера“ („Reasonable Coder Principle“).

Кључне речи: правни принципи, дигитална спремност, принцип предострожности.

1. Увод

Дигитализација је технологија опште примене (е. *General Purpose Technology*) од најширег друштвеног значаја; она није фрагмент друштвене стварности који има повремену интеракцију са правним нормама. Стога „дигитализован“ приступ мора да постане део институционалне меморије правног дискурса. Технологија напредује експоненцијално, док знање о технологији расте линеарно. Из овог разлога технолошки напредак често има реметилачки (е. *Disruptive*) ефекат на све области друштва, па и на право. У контексту правне норме, описани реметилачки потенцијал се контролише и усмерава формулисањем одговарајућег правног одговора. Тај правни одговор требало би да дефинише оквир и структуру начина на који се право носи са изазовима адаптације његове „аналогне“ верзије у дигитални формат. Корак у том правцу је идентификација правних принципа који су релевантни и функционални за одговорно, ефикасно и стварно уређивање правних односа у дигиталном окружењу. Три су групе тих принципа:

Прва група обухвата принципе који су настали, делују и развијају се у аналогном (не-дигиталном) формату (аналогни принципи или правни принципи 1.0).

Друга група укључује принципе начела чији је циљ дефинисање смерница за претварање правне норме у формат читљив за програмере, у процесу који се назива „алгоритмизација права“ (даље и: „принципи трансформације“).

Трећу групу принципа представљају начела везана искључиво за процес установљавања, примене и мониторинга примене правне норме у дигиталном окружењу (правни принципи 2.0).

У наставку следи излагање о наведеним групама с циљем дефинисања оквира за типологију правних принципа у дигиталном окружењу.

2. Правни принципи 1.0

„Аналогни” принципи су они који су настали, делују и развијају се у „аналогном” (не-дигиталном) формату. Њихова структура је ојачана, а садржина изоштрена тиме што постоји традиција њихове интерпретације и искуство *mutatis mutandis* примене. Наведени „променити да би остало исто” приступ идентификује се у принципима попут начела предострожности („*precautionary approach*”) и „ одговорног” алгоритамаког одлучивања.

2.1. Принцип предострожности

Начело предострожности (е. *Precautionary principle*) правно је начело које омогућава да се контролише потенцијална штета узрокована неизвесношћу ефеката коришћених технологија. Темељи се на спознаји да да напредак науке и технологије не само да доноси корист, већ генерише нове, често непознате ризике (тзв. „непознате непознанице”).¹ Стога је потребно да се према могућности наступања таквих ризика поступа са опрезом. Наведени приступ коригује се уколико се појаве научна сазнања која пружају чврсте доказе да ризик неће наступити. Начело предострожности има улогу темељног начела значајног броја међународних споразума и декларација у областима одрживог развоја, заштите животне средине, здравља, трговине и безбедности хране. Као правно начело служи да се обезбеди правно оправдање за политичке резерве у примени иновација код којих нема довољно јасних и убедљивих доказа о нешкодљивости резултата иновативног процеса.

Начело предострожности елеменат је регулаторног приступа дигиталним технологијама: у случају правног правног регулисање блокчејн технологије у праву ЕУ² сматрало се да је потребно време (приступ

¹ Енглески израз „позната непознаница (е. „*known unknown*”) преузет је из епистемолошког тројства које је формулисао некадашњи министар одбране САД, Доналд Рамсфелд. По њему, постоје три нивоа знања: познате чињенице (оне за које се зна); познате непознанице (е. „*known unknowns*”), то јест то су чињенице за које се зна да постоје, али не зна се њихова садржина и значај); непознате непознанице (е. „*unknown unknowns*”), односно чињенице за које се и не зна да постоје.

² Принцип предострожности у праву ЕУ омогућава брз одговор у ситуацијама потенцијалне опасности за здравље људи, животиња, биљака или околину. Када научни подаци не допуштају потпуну евалуацију ризика, овај принцип се примјењује како би се зауставила дистрибуција производа који су вероватно штетни. *Mutatis mutandis*

„чекати и видети“) за стицање јасног и свеобухватног сазнања о ризицима примене блокчејн технологије.³ Временом је модификован како би се спречило „заостајање правних решења у односу на технологију“, односно смањила могућност да се на технолошке промене (укључујући блокчејн) примењују правна правила која нису адекватна за суочавање са друштвеним, културним или комерцијалним контекстом створеним брзим напретком информационаих технологија.⁴

2.2. Принцип „одговорног“ алгоритамског одлучивања

Алгоритамско одлучивање (употреба рачунарских метода које омогућавају машинама да аутоматски извршавају задатке и доносе одлуке) има потенцијал да допринесе ефикасности примене права. Са друге стране, постоје бројни изазови и ризици који се јављају код алгоритамског одлучивања. Метод идентификовања и управљања тим ризицима дефинише се фразом „одговорно“ алгоритамско одлучивање.⁵ Принцип одговорног алгоритамског одлучивања требало би да спречи да се применом правне норме кроз формат алгоритма⁶ нанесе штета правним субјектима који су актери (алгоритмом уређеног) конкретног правног односа или друштву у целини.

„Одговорно“ алгоритамско одлучивање подразумева процесну структуру корака којим се управља ризицима алгоритамског одлучивања. Алгоритам је „низ корака предузетих да би се решио одређени проблем или постигао дефинисани исход“.⁷

примењује се и приликом процене ефекта технолошких иновација. Ова се процена врши приликом формулисања релевантне регулаторне политике. Видети: *Vera Fanti, «The precautionary principle in the work of the public administration: risk management in climate change.» AMBIENTEDIRITTO. IT 21.2, 2021, стр. 1-32.*

³ Видети: Резолуција Европског парламента од 3. октобра 2018. о децентрализованом вођењу евиденције трансакција и ланцима блокова: изградња поверења пословањем без посредника (*European Parliament resolution of 3 October 2018 on distributed ledger technologies and Blockchains: building trust with disintermediation*, P8_TA(2018)0373).

⁴ Видети: Предраг Н. Цветковић, Блокчејн као предмет регулисања права ЕУ: опште напомене, стр. 78-91. УДК: 349:004.738.5.056 CERIF: S 130, S 144, S 155 DOI: 10.55836/Zbornik_PiP_2405A, Право и Привреда 2024.

⁵ Видети: *Christoph F. Breidbach „Responsible algorithmic decision-making“. Organizational Dynamics (2024): 101031.* Доступно на дан 01. 08. 2024. године на адреси <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2024.101031>

⁶ Видети: Предраг Цветковић, „Уговор као алгоритам: уводна разматрања“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 92 (2021): 15-34.

⁷ *Nicholas Diakopoulos, „Algorithmic accountability: Journalistic investigation of computational power structures“. Digital journalism, 3.3 (2015), стр. 398-415.*

Алгоритми се користе за анализу база података (е. „*Big Data*”)⁸ у циљу доношења одлуке које производе одређене правне последице. Како спречити да те одлуке буду недискриминаторне, да не постоји тзв. „алгоритамска пристрасност”? Одговор лежи у примени правног принципа одговорности. Овај принцип није изричито дефинисан и артикулисан. У одсуству јасне дефиниције алгоритамске одговорности, могуће је да се одговорност користи принципом транспарентности.⁹ Овај приступ неће донети жељени резултат нити супституисати одговорност у правном смислу за дискриминацију у контексту алгоритамског одлучивања. Алгоритамско одлучивање није подобно за примену принципа транспарентности као што је то случај са правним одлукама у класичном смислу. Разлог ове неподобности је пре свега неодређеност временског оквира транспарентности, то јест:

- да ли је потребно да чак и подаци који су довели до „тренирања”¹⁰ алгоритма кроз „машинско учење”¹¹ буду транспарентни;

⁸ *Big Data* је ознака за велике количине података које генерише процес дигитализације друштва. Ови подаци су подобни за аналитичку обраду. Они имају економску вредност, ниске трошкове чувања и прикупљају се у реалном времену (расположиви су одмах након генерисања, чиме се обезбеђује њихова актуелност). „*Big data*” концепт има следеће карактеристике: велики обим информација (е. *Volume*), брзину креирања, складиштења и дељења података у реалном времену (е. *Velocity*); разноврсност извора и података (е. *Variety*). Стога се у литератури говори о три “В” (е. *Volume, Velocity, Variety*).

⁹ Mike Ananny, and Kate Crawford. “Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability”. *New media & society*, 20.3, (2018): 973-989.

¹⁰ Програм је „трениран” тако што се снабдева подацима који су предмет алгоритамске обраде применом принципа машинског учења. Описани процес може се илустровати следећим примером: програм који би требало да аутоматски саставља уговоре коришћењем алгоритма мора да буде претходно „трениран”, односно снабдевен одговарајућим уговорима из којих може да развије систем анализе уговорних одредби. Тренирани модели се претходно примењују на великим базама уговорних одредби (хиљаде, десетине хиљада или чак стотине хиљада) из релативно једноставних уговора као што је рецимо уговор о продаји (користе се базе података из робних берзи, тржишта хартија од вредности, некада и пореских база). Предност унапред тренираних (е. „*pretrained*”) модела је што корисници могу да их примењују одмах. Недостатак је, међутим, то што унапред тренирани модели не могу да се користе за разумевање типова уговора и услова који нису садржани у уговорима који су били коришћен као материјал за тестирање. Стога ови модели нису применљиви за нове (и сложеније) типове уговора.

¹¹ „Машинско учење” (е. „*Mashine Learning*”) је процес примене примени вештачке интелигенције која дели податке на секвенце, „учи” из њих и на основу тог „учења” доноси одређене одлуке. На пример, у контексту развоја система за аутоматизацију израде уговора, у систем се уносе уговорне одредбе, резултате примене уговора (исходи) и спољашњи факторе. Уговорне одредбе у комбинацији са спољашњим факторима дају

- да ли је потребно да транспарентност постоји искључиво у односу на изворни код,¹² или је потребно да траје и током његове примене.

Уз то, природа и сложеност алгорита чине увид у алгоритам комплексним за грађане који желе транспарентност његове садржине. Уколико није могуће сагледати и разумети образложење алгоритамске одлуке, доводи се у питање основа за утврђивање одговорности. Стога је потребан нови приступ питању одговорности у контексту примене алгорита као начина доношења одлука о правно дефинисаним правима и обавезама. Чињеница да је алгоритамско доношење одлука сложено (посебно због машинског учења) захтева да се одговорност обезбеди кроз утицај на шири систем дефинисања алгорита. Реч је о фокусирању на дизајн и имплементацију алгоритамских система на одговоран начин како би се ублажила штета или негативни утицај на потрошаче и друштво. Овај принцип назива се „*Regulation by design*” (даље и: *RbD*). Фраза „*regulation by design*” суштински значи „регулација унапред”. Овај израз се односи на приступ у којем се регулативни аспекти узимају у обзир током самог планирања, успостављања и израде система, производа или услуге који имају елементе алгоритамског одлучивања, како би се унапред (*ex ante*) осигурало да се поштују релевантни прописи и стандарди. Дакле, „регулација унапред” подразумева да се регулатива и норме не примењују накнадно (*ex post facto*), већ су интегрисане у саму структуру и функционалности програма или платформе. „Дизајнери” (пројект менаџери, програмери) програма платформе и дигиталних система који укључују алгоритамско одлучивање (базе података,

резултат (исход) примене уговора. Одредбе уговора се могу дефинисати појединачно или као део „кластера” норми (нпр. правила о надокнади штете; правила о обавезама/правима/одговорностима продавца или купца-свака од ових категорија може да формира посебан кластер). Видети више у: Предраг Н. Цветковић, Љубица Николић. „Уговор и код: пример предиктивног уговарања”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 56.3. (2022).

¹² Изворни код (*e. Source code*) је скуп компјутерских инструкција написана на неком, за људе разумљивом програмском језику. Изворни код програма је специјално дизајниран за рад програмера који прецизира акције које ће обављати са компјутера писањем кодова. Изворни код може да буде слободно доступан корисницима: било ко може да преузме изворни код, да га модификује и да дистрибуира његову модификовану верзију у неограниченом броју копија. Тада се ради о отвореном изворном коду. Не постоје новчане надокнаде за лиценцу или било која друга ограничења. Детаљнија и технолошки разрађена дефиниција дата је на веб страници *Open Source Initiative-OSI*; <https://opensource.org/osd>, (14. 05. 2024). Према *OSI*, изворни код је део софтвера који програмери могу прегледати, мењати и унапређивати. То је код који омогућава корисницима да разумеју како софтвер функционише и да га прилагоде својим потребама.

системи вештачке интелигенције) обавезни су да обезбеде да њихов производ буде у складу са тачно наведеним правним захтевима. Правни захтеви се конвертују у техничке захтеве уграђене у програмски код. Тиме се обезбеђује обезбеђује аутоматско остваривање циљева које поставља регулатор.

3. Трансформативни правни принципи: пример начела „дигиталне спремности“

У контексту дигитализације јављају се начела чији је циљ дефинисање смерница за претварање правне норме у формат читљив за програмере, у процесу који се назива „алгоритмизација права“ (даље и: „принципи трансформације“). Пример начина на који делују ова начела је принцип „дигиталне спремности“ (е. „*Digital ready principle*“).

Суштина примене принципа дигиталне спремности је да обезбеди да текстуалне формулације прописа буду преведене у форму разумљиву програмерима. Кључни циљ је да норма у писаној форми и програмски код имају исто значење: верзија правне норме у форми кода се сматра аутентичном и са правном снагом једнаком оној коју има верзија у писаном тексту.

У овом контексту, јављају се нова поља преклапања права и програмирања попут:

- „легиматике“ која означава коришћење математичких метода у изради прописа у циљу „ослобођења легислативног процеса од папирних ланаца“¹³;
- *LegalTech*-а који означава област коришћења савремених информатичких технологија у области права (правној пракси, пре свега; у економском смислу, *LegalTech* је део привреде који повезује технолошко тржиште са тржиштем правних услуга).¹⁴

¹³ Wim J. M. Voermans, Wolmoed Fokkema, Remco van Wijk, „Free the Legislative Process of its Paper Chains: IT-inspired Redesign of The Legislative Procedure Cycle“, in *The Loophole*, January, 2012, pp. 54-73 (на страни 58).

¹⁴ *LegalTech* заснован је на коришћењу предности вештачке интелигенције, напретка у развоју правне теорије која уважава нову технолошку реалност; коришћење стандардизованих процедура; разумевање правне праксе као пословног подухвата; препознавање потребе да се шире правне импликације коришћења права у правној пракси препознају *ex ante* (сличан принцип присутан је и у „регулисању унапред“, видети *supra* тач. 2.1.2.). Видети: Monica Palmirani, Fabio Vitali, Willy Van Puymbroeck, Fernando Nubla Durango, *Legal drafting in the era of artificial intelligence and digitization*. Study commissioned by the EC, Directorate-General for Informatics Solutions for Legislation,

Принцип „дигиталне спремности” препознат је у документима ЕУ којима се уређује област преклапања права и вештачке интелигенције.¹⁵ Према релевантним анализама, коришћење дигиталног формата у делиберацијама о садржини прописа све је више заступљено у законодавној пракси.¹⁶ Европска комисија је развила софтвер *LEOS (Legislation Editing Open Software)*, који генерише нацрте закона у XML формат¹⁷, чиме се олакшава уређивање или ревизија законодавних текстова, те одржава „интероперабилност између европских институција”¹⁸.

Постоје примери где су поједине државе искорачиле корак даље.

- Влада Фламаније (дела Краљевине Белгије) користи систем *SOLON* за превођење сопствених правила (смерница и водича) у формат алгорита.
- У Холандији је установљен *LEDA sistem* (е. *Legislative Design and Advisory system – LEDA*) који скреће пажњу законописцима на потребу поштовања одређених захтева приликом дефинисања правила (нпр. да одређено питање буде регулисано у формату модела одређене одредбе, да је потребно претходно дефинисање одређеног појма и слично).¹⁹

„Дигитална спремност” добиће додатни подстрек кроз напредак вештачке интелигенције и развој тзв. „језичких модела”. Језички модели (е. *Large Language Models-LLM*)²⁰ потенцијално могу да се користе како

Policy & HR, Brussels, 2022, p. 16; Доступно на дан 01. 08. 2024 <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2022-06/Drafting%20legislation%20in%20the%20era%20of%20AI%20and%20digitisation%20%E2%80%93%20study.pdf>

¹⁵ У документу Комисије ЕУ *Better regulation: Joining forces to make better laws*, COM/2021/219 final, промовише се начело „дигитализације као стандарда“ (е. „*Digital by default*”). Видети члан 1. ст. 2 алинеја 4. овог документа. Документ је доступан на адреси <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021DC0219> на дан 01. 09. 2024. године.

¹⁶ У 2021. години један од 3 парламента (49% од 116 парламената у 91 држави) је поступао на горе наведени начин. Видети: *Interparliamentary Union, World e-Parliament Report 2020*, стр. 5 и стр. 52. Документ доступан на адреси <https://www.ipu.org/file/12443/download> на дан 01. 09. 2024. године.

¹⁷ XML је скраћеница за *Extensible Markup Language*, односно мета језик за означавање (е. *markup*) текстуалних докумената.

¹⁸ LEOS тренутно спроводи пилот пројекат коришћења вештачке интелигенције за откривање образаца дефиниција у правним актима и уобичајених/честих грешака. Видети: <https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/leos>.

¹⁹ Видети: Wim Voermans, Wolmoed Fokkema, Remco Van Wijk, *op. cit.*, стр. 61

²⁰ Пример ових модела су Gemini Ultra i GTP-4.

би садржина правила била једноставнија, термилошки прецизнија и јаснија не само правницима, већ и грађанима.

Илустрација описаног утицаја је примена језичких модела у области јавних набавки. Јавне набавке су политички сензитивне и самим тим предмет појачаног надзора јавности. Вештачка интелигенција у форми језичког модела може да допринесе јасноћи (иначе комплексних) формулација у тендерској документацији. Тиме се умањује ризик да понудиоци погрешно интерпретирају одређене одредбе које ова документација садржи чиме се смањују трошкови спровођења поступка.²¹

Дилеме које се јављају у контексту спровођења принципа дигиталне спремности видљиве су на примеру Данске. Дигитализација права је питање око кога је постигнут политички споразум између странака 2018. године.²² Сагласност је постигнута око потребе да прописи буду спремни за дигиталну употребу. Од почетка је било јасно да примена наведеног договора долази уз компромисе: примена принципа „дигиталне спремности“ обезбеђује предвидљивост алгоритамске одговорности, али је праћено нижим нивоом флексибилности тих одредби.

Споразумом је предвиђено да се већ у припреми прописа у обзир узима перспектива дигиталне примене одредби одређеног правног извора. Описани приступ конкретизује се кроз појам тзв. „дигиталне агилности“. Овај појам суштински значи да је потребно да се дискрециона регулатива (којој је инхерентан виши ниво флексибилности и стога и нижи ниво подобности за примену начела „дигиталне спремности“) користи и сагледава конзервативно: то јест, да се користи само онда када је то заиста неопходно.

Да би олакшала спровођење дигиталне агилности као инструмента обезбеђења „дигиталне спремности“ прописа, Данска је кроз смернице које је дефинисала Агенција за дигитализацију дефинисала седам услова чије кумулативно испуњење значи да је пропис „дигитално спреман“:²³

1. Једноставни и јасни прописи: законодавство треба да буде једноставно и јасно, тако да је лако разумљиво грађанима и привреди.

²¹ Видети: Deloitte, *Study on up-take of emerging technologies in public procurement*, DG GROW G.4, Final Report, February 2020, стр. 15. https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf. Доступно на дан 20. 01. 2022.

²² Michael Gøtze, *Digitally Ready Legislation in Danish Law: the Strengths and Weaknesses of Digital Simplicity in New Legislation. Digitalisation of Administrative Law and the Pandemic-Reaction*. (2022): стр. 138 passim.

²³ Gøtze, *op. cit*, стр. 134. Агенција за дигитализацију има обавезу да врши контролу нацрта прописа и да помогне министарствима са смерницама како би подржала рад на прописима који би требало да буду „дигитално спремни“.

Једноставни и јасни прописи се лакше примењују и омогућавају доследност интерпретације.

2. Дигитална комуникација: законодавство мора да подржи комуникацију са грађанима и другим актерима. Они који не користе дигиталну комуникацију, међутим, не могу да буду искључени из примене прописа. За њих морају остати отворене опције „аналогне примене” норме.
3. Аутоматска обрада: пропис мора да обезбеди да се администрирање (примена, контрола, санкција) његових норми у целини или делимично реализује дигитално. При томе је потребно обезбедити поштовање правне сигурности грађана и других актера. То сугерише да пропис користи објективне критеријуме који елиминишу потребу за дискреционом правном проценом онда када је то оправдано. *A contrario*, у случају да постоји потреба за дискреционим правних просуђивањем, нема места примени принципа дигиталне спремности.
4. Кохерентност: концепти би требало да буду јединствени и подобни за итерације. Подобност за вишеструко коришћење важи и за податке који су предмет дигиталног коришћења. Они би требало да се у идентичној форми користе и примењују и од стране других надлежних органа (нпр. дигитални документ има исту садржину без обзира у ком се програму, платформи или функцији користи).
5. Безбедно и сигурно управљање подацима: висок ниво дигитализације захтева једнако тако висок приоритет безбедности података. Стога је претпоставка примене начела дигиталне спремности прописа постојање услова за безбедно и сигурно руковање подацима грађана, предузећа и других актера.
6. Јавна инфраструктура: пропис мора да предвиди коришћење постојеће дигиталне инфраструктуре и платформи за плаћања, размену података и слично. Тиме се обезбеђује смањење трошкова спровођења начела дигиталне спремности прописа.
7. Приликом припреме прописа морају се предвидети механизми вештачке интелигенције за праћење примене, спречавање злоупотреба и могућих грешака у имплементацији.

Аналитички осврт на описане принципе открива да сваки од њих има дихотомни приступ који опредељује трансформацију стања пре спровођења дигиталне спремности и након његове примене. Наведене дихо-

томије (наведене од 1 до 7) коресподентно горе наведеним принципима:

1. од нејасне регулације до јасне регулативе;
2. од аналогне/ручне комуникације ка дигиталној комуникацији;
3. од дискреционе/отворене регулације ка објективној/затвореној регулацији;
4. од секторских концепата ка међусекторским/кохерентним концептима,
5. од мање безбедног/неизвесног до безбедног управљања подацима;
6. од децентрализоване инфраструктуре ка јавној инфраструктури, и
7. од мање ефикасне/неефикасне контроле до ефективне контроле.

4. Правни принципи 2.0: принцип „разумног програмера”

Трећу групу принципа представљају начела везана искључиво за процес установљавања, примене и мониторинга примене правне норме у дигиталном окружењу.

Пример наведених начела је принцип „разумног програмера“ („*Reasonable Coder Principle*”). Начело разумног програмера има основ у начелу „разумности“ које се јавља и у националним и у међународним правним изворима.²⁴

Појам разумног програмера уведен је као механизам тумачења садржине и значења правне норме претворене у програмски код.

Питање тумачења норме садржане у програмском коду сусреће се са тешкоћама. Наиме, постојећи принципи тумачења правне норме развијени су коришћењем правила природног језика. За разлику од правника, рачунари не „тумаче” већ само извршавају инструкције. Стога је интуитивно решење да се садржина извршења програма изједначи са значењем тумаченог правног правила трансформисаног у код. Суштински, то значи да је тумачење правне норме у овом контексту сувишно: извршење кода изједначено је са његовом интерпретацијом.

Описани приступ није прихватљив, тим пре што простора за тумачење кодираних правних правила (па самим тим и улоге теста разумног

²⁴ Видети нпр. члан 8. ст. 2-3. Конвенције УН о уговору о међународној продаји робе („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори“, бр. 10-1/84).

програмера) има. Разлог за то је што потенцијално може да постоји несклад између:

- онога што је дефинисано у „аналогном”/текстуалном формату правила која су предмет кодирања (и значења тих правила за стране које та правила примењују), и
- извршења програмског кода које може да се разликује од онога што су стране очекивале од примене правног правила које је предмет кодирања.

Наведени проблем не може да се реши, као што је већ речено, изједначавањем резултата примене програмског кода са интерпретацијом правног правила: рачунар не тумачи, већ примењује правило. Интерпретација правила и извршење тог правила у форми програмског кода нису исте ствари.

Излаз је примена принципа тумачења правне норме у формату програмског кода применом стандарда разумног програмера. Разумни програмер се не ограничава само на тумачење одредби програма: у том случају била би довољна аналогија примене овог стандарда са процесом тумачења садржине уговорних одредби које су формулисане на различитим језицима. Такво вештачење не одређује значење или ефекат термина на страном језику: њиме се ти термини само преводе на језик који суд може да разуме. Када би програмер урадио сличну ствар са компјутерским кодом и просто га превео у речи људског језика, резултат би био много мање од помоћи органу који решава спор у поређењу са примером превода текста на страном језику: судија или арбитар кроз тај „превод” неће стећи знање о начину на који упутства у коду тумачи рачунар, или са начином на који програмер може организовати програмске наредбе како би извукао одређени резултат извођења кода. Другим речима, разумевање компјутерског кода захтева више од разумевања наредби програмских наредби.

Принцип „разумног програмера” значи више од обавезе простог превода програмског кода и његовог значења: програмер има знање које му омогућава да објасни ефекат одређених комбинација програмских наредби (у контексту логике кодирања). То му даје основ за образложени став о томе да ли шта је програмски код дао као задатак који рачунар извршава. Описани став и његова садржина се пореде са оним што су стране које примењују правно правило (програмирано у код) имале као очекивање од извршења програмског кода (при чему то очекивање може да буде у несасгласности са оним што је било извршење самог рачунара).

Начело разумног програмера претпоставља да правну норму у форми програмског кода интерпретира програмер који би требало да објасни:

- ефекат одређених комбинација речи,
- њиховог трансформисања у програмски код применом логике програмирања, и
- образложено мишљење о томе да ли је примена програмског кода који садржи правну норму могла да обезбеди резултат који одговара намери страна које су примену норме „препустиле“ компјутерском алгоритму.²⁵

Литература

Ananny, M., Crawford K. (2018). Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability. *New Media & Society*. 20 (3). 973-989.

Breidbach, Ch. F. (2024). Responsible algorithmic decision-making. *Organizational Dynamics*. 53 (2). 101031. Доступно на <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2024.101031> на дан 01. 08. 2024.

Fanti, V. (2021). The precautionary principle in the work of the public administration: risk management in climate change. *AMBIENTEDIRITTO. IT*. 21 (2). 1-32.

Цветковић, П. Н. (2021). Уговор као алгоритам: уводна разматрања. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 92. 15-34.

Цветковић, П. Н. (2024). Блокчејн као предмет регулација права ЕУ: опште напомене. *Zbornik_PiP_2405A. Право и привреда*. 24. 78-91.

Цветковић, П. Н., Николић Љ. (2022). Уговор и код: пример предиктивног уговарања. *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*. 56 (3). 745-765.

Diakopoulos, N. (2015). Algorithmic accountability: Journalistic investigation of computational power structures. *Digital journalism*. 3 (3). 398-415.

Gøtze, M. (2022). *Digitally Ready Legislation in Danish Law: the Strengths and Weaknesses of Digital Simplicity in New Legislation*. Digitalisation of

²⁵ Видети: *Smart legal contracts Advice to Government Presented to Parliament by the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice by Command of Her Majesty November 2021*, pp.80-85. Доступно на дан 30.08.2024. <https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/cloud-platform-e218f50a4812967ba1215eaecede923f/uploads/sites/30/2021/11/Smart-legal-contracts-accessible.pdf>

Administrative Law and the Pandemic-Reaction. 132-160.

Palmirani, M., Vitali F., Van Puymbroeck W., Nubla Durango F. (2022). *Legal drafting in the era of artificial intelligence and digitization. Study commissioned by the EC*. Directorate-General for Informatics Solutions for Legislation, Policy & HR, Brussels. Доступно на дан 01.08.2024. на адреси <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2022-06/Drafting%20legislation%20in%20the%20era%20of%20AI%20and%20digitisation%20%E2%80%93%20study.pdf>

Voermans, Wim J. M., Fokkema W., van Wljk R. (2012). Free the Legislative Process of its Paper Chains: IT-inspired Redesign of the Legislative Procedure Cycle. *The Loophole*, Jan. 2012. 54-73.

Студије и примарни извори

EUR-Lex: *Better regulation: Joining forces to make better laws*, COM/2021/219 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A219%3AFIN>

Deloitte, *Study on up-take of emerging technologies in public procurement*, DG GROW G.4, Final Report, February 2020, стр. 15. https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf. Доступно на дан 20. 01. 2022. \

Interparliamentary Union, *World e-Parliament Report 2020*, стр. 5 и стр. 52. Документ доступан на адреси <https://www.ipu.org/file/12443/download> на дан 01. 09. 2024. године.

Конвенција УН о уговору о међународној продаји робе („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 10-1/84)

European Parliament resolution of 3 October 2018 on distributed ledger technologies and Blockchains: building trust with disintermediation, P8_TA(2018)0373)/Резолуција Европског парламента од 3. октобра 2018. о децентрализованом вођењу евиденције трансакција и ланцима блокова: изградња поверења пословањем без посредника

Smart legal contracts Advice to Government Presented to Parliament by the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice by Command of Her Majesty November 2021, стр. 80-85. Доступно на дан 30. 08. 2024. на адреси <https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/cloud-platform-e218f50a4812967ba1215eaecede923f/uploads/sites/30/2021/11/Smart-legal-contracts-accessible.pdf>

*Prof. Predrag N. Cvetkovic, LL.D,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia*

TAXONOMY OF LEGAL PRINCIPLES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: INTRODUCTION

Summary

*Digitalization is no longer just a fragment of social reality: it is a process that profoundly influences the characteristics of the overall social framework, including law. The impact of digitization is multifaceted: in this vein, the role of legal principles is important, given that their form and substance are the limit to which it is possible to adequately convert law into a digital format (code or algorithm); for example, the principle of good faith is an illustration of a rule that cannot be defined (*de lege lata*) in the program code. There are three groups of legal principles that are of particular importance for proper understanding and analyzing of interaction between legal principles and digitalization.*

*The first category consists of principles that originated, operate and develop in an “analog” (non-digital) format. Their structure is strengthened and their content sharpened by the fact that there is a tradition of their interpretation and the experience of *mutatis mutandis* application. The aforementioned “change to stay the same” approach is based on principles such as the precautionary approach and “responsible” algorithmic decision-making. The first principle makes it possible to control the potential damage caused by the uncertainty of the effects of the technologies used. The second principle should prevent the consequences of applying the algorithm in the form of program code (for the purpose of implementing a legal norm) from harming the parties of a specific legal relationship or society as a whole.*

The second group of principles is represented by principles whose goal is to define guidelines for converting legal norms into a format readable by programmers (“algorithmization of law”). An example of such a principle is the principle of “digital readiness” which establishes the conditions that legislation should fulfill in order to be transformed into a digital format.

The third group of principles is represented by new principles related exclusively to the process of establishing, applying and monitoring the application of legal norms in the digital environment; the example of this approach is the “Reasonable Coder Principle”.

Keywords: *legal principles, digital readiness, precautionary principle.*

